

A APLICAÇÃO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DOMICILIAR

Emilly Victória Lima Marinho¹

Joyce Diógenes Martins²

Juliana Oliveira Ximendes³

Fatima Dayanne Wirtzbiki Ferreira⁴

RESUMO: A Atenção Domiciliar (AD) é uma modalidade de cuidado realizada na residência do paciente, focando em promoção de saúde, prevenção, tratamento e reabilitação, com integração à Rede de Atenção à Saúde. Estruturada em três modalidades (AD1, AD2 e AD3), a AD considera a complexidade dos cuidados e a frequência das visitas, seguindo critérios definidos pela Portaria nº 825/2016. No contexto domiciliar, o enfermeiro coordena o plano de cuidados, realiza educação em saúde e capacita cuidadores, promovendo autonomia e qualidade de vida. O Processo de Enfermagem, normatizado pela Resolução COFEN nº 736/2024, orienta a prática em cinco etapas: avaliação, diagnóstico, planejamento, implementação e evolução, sendo fundamental para um atendimento seguro e eficaz. Um estudo de caso com paciente de perfil AD2 (idoso com comorbidades e lesão por pressão) ilustra a aplicação desse processo. Através de um plano personalizado, foi possível realizar intervenções sistemáticas, envolver a família e promover melhorias na condição do paciente. O relato destaca os desafios de aceitação e capacitação dos cuidadores, ressaltando a importância do vínculo e da empatia. Conclui-se que a AD, coordenada pelo enfermeiro, é essencial para promover cuidado humanizado, garantindo a continuidade e a efetividade do atendimento em casa.

Palavras-chave: Atendimento Domiciliar; Processo de Enfermagem; Promoção da Saúde.

²Acadêmica de Enfermagem da Unigrande. Email: joyce_diogenes@hotmail.com

1. INTRODUÇÃO

A Atenção Domiciliar (AD) é um modelo de cuidado à saúde realizado na residência do paciente, englobando atividades de promoção da saúde, prevenção, tratamento e reabilitação. Esse modelo assegura a continuidade dos cuidados e a integração à Rede de Atenção à Saúde (RAS), exigindo que o enfermeiro adapte intervenções hospitalares ao ambiente domiciliar, considerando a dinâmica familiar, o espaço físico e os recursos disponíveis (BRASIL, 2012).

Na AD, a assistência é classificada em três modalidades: AD1, AD2 e AD3, conforme a densidade tecnológica, as necessidades de saúde, a frequência das visitas, a complexidade dos cuidados multiprofissionais e o uso de equipamentos. A Portaria nº 825, de 25 de abril de 2016, define os critérios clínicos e administrativos para elegibilidade em cada modalidade: o perfil AD1 destina-se a indivíduos com saúde estável, sendo o cuidado realizado por cuidadores sob supervisão mensal da Atenção Primária; o perfil AD2 é indicado para pessoas com condições agudas ou doenças crônicas exacerbadas, requerendo acompanhamento semanal de equipe multiprofissional; e o perfil AD3 é para pacientes que necessitam de equipamentos e procedimentos complexos (BRASIL, 2016; NEVES et al., 2019).

No Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD), enfermeiros e técnicos de enfermagem integram a Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD). O papel do enfermeiro nesse cenário inclui a coordenação do plano de cuidados, o suporte aos familiares e a supervisão dos técnicos de enfermagem. Além disso, o enfermeiro atua no processo de educação em saúde, promovendo a autonomia do paciente e a capacitação dos cuidadores familiares (ANDRADE et al., 2017).

Com o aumento da demanda por cuidados contínuos e a busca por qualidade de vida, o atendimento domiciliar vem ganhando importância no sistema de saúde. O Processo de Enfermagem, que consiste em um conjunto de etapas sistemáticas para a prestação de cuidados, é essencial para garantir a eficácia do atendimento domiciliar (PROCÓPIO et al., 2019).

A Resolução COFEN nº 736, de 17 de janeiro de 2024, estabelece a implementação do Processo de Enfermagem em todos os contextos socioambientais onde há cuidado de enfermagem, incluindo o domicílio. O enfermeiro é responsável por realizar avaliações e planejar cuidados personalizados em cinco etapas inter-relacionadas: Avaliação de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, Planejamento, Implementação e Evolução de Enfermagem (COFEN, 2024).

Este trabalho objetiva relatar a aplicação do Processo de Enfermagem em um contexto de atendimento domiciliar, discutindo desafios, estratégias e a importância dessa abordagem na promoção da saúde do paciente.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Este estudo de caso qualitativo aborda a experiência de um paciente de 75 anos com perfil AD2, acompanhado por um programa de atenção domiciliar em setembro de 2024. Portador de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus tipo 2, o paciente apresentava mobilidade reduzida e uma Lesão por Pressão de estágio 2, necessitando de cuidados regulares, incluindo administração de medicamentos, monitoramento de sinais vitais e curativos.

O relato destaca a implementação do Processo de Enfermagem por meio de um plano de cuidado personalizado, com avaliações regulares da lesão e orientações sobre administração de medicamentos. Esse processo metodológico facilita a documentação e organização do cuidado, garantindo atendimento seguro e específico.

Na avaliação inicial, realizada por visita domiciliar, foram coletadas informações sobre o histórico de saúde, condições de vida, medicações e suporte familiar, além de instrumentos como escalas de avaliação funcional. A presença da lesão por pressão e episódios de hipoglicemia foram detectados, exigindo diagnóstico de enfermagem direcionado para “integridade da pele prejudicada”, “mobilidade física prejudicada” e “autocuidado deficitário”.

O planejamento foi desenvolvido com o envolvimento do paciente e familiares, promovendo engajamento e autonomia. Objetivos como reabilitação da lesão, prevenção de quedas e aumento do conhecimento sobre a condição de saúde foram traçados. As intervenções incluíram administração correta de medicamentos, exercícios leves e orientações para cuidados com a lesão.

As intervenções foram realizadas semanalmente. Durante as visitas, a equipe de enfermagem administrou medicamentos, avaliou sinais vitais e orientou sobre cuidados com dieta e curativo, capacitando a família para reconhecer sinais de alerta e auxiliar nas atividades diárias do paciente. Recursos visuais, como tabelas de medicação, facilitaram o entendimento.

A avaliação contínua permitiu ajustes no plano conforme necessário, resultando em melhorias na lesão por pressão e na redução de episódios de hipoglicemia. O paciente e a família mostraram maior confiança para o autocuidado.

Desafios como resistência do paciente a mudanças e dificuldades dos cuidadores na replicação dos cuidados foram superados com empatia, escuta ativa e construção de um relacionamento de confiança entre equipe, paciente e família.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aplicação do Processo de Enfermagem no atendimento domiciliar se mostra eficaz na promoção da saúde e bem-estar dos pacientes. A experiência relatada comprova que uma abordagem sistemática, baseada em avaliação, diagnósticos precisos, planejamento colaborativo, intervenções organizadas e avaliação contínua, pode aprimorar a qualidade de vida no domicílio. O enfermeiro desempenha papel central, não só como cuidador, mas como educador e facilitador da autonomia do paciente. A prática de enfermagem domiciliar é uma peça essencial do sistema de saúde, fortalecendo a humanização e a eficácia do atendimento.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, A. M. et al. *Atuação do enfermeiro na atenção domiciliar: uma revisão integrativa da literatura*. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 70, n. 1, p. 210–219, fev. 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Caderno de atenção domiciliar*. Brasília: Ministério da Saúde; 2012.

BRASIL. Portaria nº 825, de 25 de abril de 2016. *Redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)*. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 abr. 2016.

COFEN. Resolução COFEN nº 736, de 17 de janeiro de 2024.

NEVES, A. C. D. O. J. et al. *Atenção domiciliar: perfil assistencial de serviço vinculado a um hospital de ensino*. Physis: Revista de Saúde Coletiva, v. 29, n. 2, 2019.

PROCÓPIO, L. C. R. et al. *A Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde: desafios e potencialidades*. Saúde em Debate, v. 43, p. 592–604, 5 ago. 2019.